

COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS GNSS PARA APOIO CARTOGRÁFICO EM PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PRISCILA INÊS DE CARVALHO CAMELO¹
VINICIUS ALVES DE NOVAES PIRES¹
LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO¹
ANDRÉA DE SEIXAS¹

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação - PPGCGTG
priscila.camelo@ufpe.br, vinicius.novaes@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br, andrea.seixas@ufpe.br

RESUMO – A regularização fundiária no Brasil exige a produção de documentos técnicos com acurácia compatível com os padrões normativos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da legislação vigente, como o Decreto nº 9.310/2018. No entanto, a limitação de infraestrutura em áreas rurais e de vulnerabilidade socioespacial compromete a viabilidade de métodos tradicionais. Neste contexto, este estudo avalia a acurácia posicional da tecnologia GNSS Trimble RTX em comparação com o método GNSS RTK, com foco em sua aplicabilidade em projetos de regularização fundiária. A pesquisa foi conduzida em área urbana no município de Jaboatão dos Guararapes/PE - Brasil. Em uma área de estudo foram cadastrados 15 pontos utilizando um receptor CHCNAV i73+ em modo RTK e um Trimble DA2 em modo RTX. As discrepâncias entre as respectivas coordenadas foram analisadas estatisticamente por meio de média, desvio padrão e erro quadrático médio (RMS). Os resultados indicam que o RTX apresentou desempenho compatível com os padrões de acurácia das normativas, embora a ausência da análise de incertezas impeça afirmar seu enquadramento pleno. Ainda assim, a tecnologia se mostra promissora para etapas iniciais da regularização fundiária, especialmente em levantamentos de reconhecimento e diagnóstico territorial. Estudos futuros devem explorar sua aplicação em diferentes contextos geográficos e escalas de projeto.

ABSTRACT – Land regularization in Brazil requires the production of technical documents with accuracy compatible with the regulatory standards of the National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) and current legislation, such as Decree No. 9,310/2018. However, limited infrastructure in rural areas and socio-spatial vulnerability compromise the viability of traditional methods. In this context, this study evaluates the positional accuracy of Trimble RTX GNSS technology in comparison with the RTK GNSS method, focusing on its applicability in land regularization projects. The research was conducted in an urban area in the municipality of Jaboatão dos Guararapes/PE - Brazil. In a study area, 15 points were registered using a CHCNAV i73+ receiver in RTK mode and a Trimble DA2 in RTX mode. The discrepancies between the respective coordinates were statistically analyzed using mean, standard deviation, and root mean square (RMS) error. The results indicate that RTX performed in line with regulatory accuracy standards, although the absence of uncertainty analysis prevents us from confirming its full compliance. Nevertheless, the technology shows promise for the initial stages of land regularization, especially in reconnaissance and territorial diagnosis surveys. Future studies should explore its application in different geographical contexts and project scales.

1 INTRODUÇÃO

A questão fundiária no Brasil é histórica, complexa e multifacetada, marcada por lacunas legais, sobreposições cadastrais e conflitos sociais e ambientais. Desde o período colonial, o acesso à terra foi permeado por práticas excludentes, como o regime de sesmarias e, posteriormente, a Lei de Terras de 1850, que estabeleceu a compra como única forma legal de aquisição fundiária, restringindo o acesso de camadas mais pobres da população (Chiavari et al., 2021). Até os dias atuais, a ausência de um sistema integrado e confiável de cadastro e registro tem dificultado o avanço de uma governança fundiária eficaz e justa. Como consequência, mais de 75% do território rural brasileiro ainda carece

de titulação adequada (CLIMATE POLICY INITIATIVE, 2021), o que alimenta disputas, grilagem, insegurança jurídica e entaves ao desenvolvimento sustentável.

Neste cenário, a regularização fundiária emerge como uma política pública estratégica, fundamental para garantir o direito à moradia, promover a justiça social, viabilizar políticas ambientais e impulsionar a inclusão produtiva no campo (GONÇALVES et al., 2022). A promulgação da Lei nº 13.465/2017 e a consolidação de plataformas como o SIGEF, o CAR e o REURB evidenciam um esforço institucional para superar o “caos cartográfico” que historicamente marcou o território brasileiro. No entanto, a eficácia dessas políticas depende da produção de dados geoespaciais precisos, atualizados e compatíveis com os padrões técnicos estabelecidos para diferentes contextos territoriais. No caso de imóveis rurais, aplica-se o Manual Técnico de Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA (2ª edição), que exige, entre outros critérios, erro posicional horizontal a até 50 cm (INCRA, 2022). Já para áreas urbanas, o Decreto nº 9.310/2018 estabelece como requisito o erro posicional esférico máximo de 8 cm para vértices de limites, reforçando a necessidade de levantamentos planialtimétricos com alta precisão para fins de certificação e titulação fundiária.

Portanto, os levantamentos geodésicos assumem papel fundamental como etapa inicial da cadeia de produção cartográfica voltada à regularização fundiária. São esses dados que estruturam plantas, bases cadastrais e mapas temáticos utilizados para análise jurídica, planejamento territorial e tomada de decisão. A acurácia posicional dos pontos levantados influencia diretamente a qualidade dos produtos cartográficos gerados e sua compatibilidade com os padrões de exatidão definidos nas normativas brasileiras, como estabelecido na PEC-PCD (Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Cartográficos Digitais), e detalhado na Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV).

Tradicionalmente, utiliza-se o método de posicionamento GNSS com correções em tempo real via RTK (*Real Time Kinematic*), conhecido por sua precisão de 1 a 5 cm (Silva e Segantine, 2023). No entanto, esse método exige uma estação base no local do levantamento e está limitado ao alcance do rádio (interno ou externo). Esses fatores dificultam sua aplicação em áreas remotas ou de difícil acesso, justamente onde a ação fundiária é mais necessária. Como alternativa, destaca-se o Trimble RTX™ (*Real Time eXtended*), que utiliza uma rede global de estações GNSS e algoritmos avançados para correções em tempo real via satélite ou internet, dispensando estação base local e oferecendo acurácia centimétrica em qualquer localidade (Santiago & Cintra, 2023). Estudos recentes indicam precisões horizontais inferiores a 4 cm e verticais próximas a 9 cm, com tempo médio de convergência de 30 minutos, reduzido quando iniciado sobre ponto conhecido (TEIXEIRA et al., 2023; DALBELO; RODRIGUES, 2021; EGER, 2023).

Apesar do potencial da tecnologia, ainda são limitados os estudos que comparam o desempenho do RTX frente ao RTK sob critérios técnicos nacionais e em aplicações reais, como o georreferenciamento para certificação no INCRA. Neste contexto, este artigo tem como objetivo avaliar a acurácia posicional do RTX em comparação com o RTK, sob a perspectiva das exigências normativas brasileiras, visando analisar sua viabilidade técnica e econômica em levantamentos para fins fundiários, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

2 METODOLOGIA

A disposição dos dados da área de estudo foi a base para definir a ordem metodológica a ser adotada. Inicialmente, realizou-se a organização, a preparação e a definição das referências e documentos cartográficos a serem utilizados. Em seguida, deu-se início à aplicação da metodologia normatizada para determinação da acurácia posicional.

2.1 Materiais

Este estudo foi desenvolvido a partir dos seguintes materiais:

- QGIS 3.34.14: Software para análise espacial, criação e edição de estrutura vetorial.
- Excel: Software para cálculos diversos e geração de planilhas.
- Microsoft Word 2010: Software para processamento de texto.
- Par de receptores GNSS L1/L2 CHCNAV i73+ RTK e respectivos acessórios. Precisão nominal (CHCNAV, 2023): 0,8 cm H / 1,5 cm V
- Receptor GNSS Trimble DA2 Geo RTX e respectivos acessórios. Precisão nominal (Trimble, 2021): 2 cm H / 5 cm V.
- Computador Lenovo: Processador Intel Core I7/2,40GHz; Sistema Operacional 64bits; memória RAM 64,00GB

2.2 Área de estudo

O presente estudo foi realizado no entorno da Escola de Referência de Ensino Médio Moacyr de Albuquerque, bairro de Cavaleiro, no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. Possui uma área relativamente plana com extensão

aproximada de 20.250,00 m². A escolha da área de estudo se deu de forma oportuna, uma vez que a escola se encontrava em processo de vistoria para futura reforma. O local apresenta desafios relacionados ao alagamento recorrente causado por um corpo d'água que atravessa o terreno, evidenciando problemas típicos de áreas urbanas vulneráveis que necessitam de diagnóstico territorial e intervenções de infraestrutura. Assim, o aproveitamento desse cenário real para a aplicação da pesquisa permitiu avaliar o desempenho das tecnologias em um contexto prático, aproximando o estudo das demandas enfrentadas em projetos de regularização fundiária e gestão urbana. A Figura 1 apresenta um mapa de localização da área de estudo.

Figura 1 – Escola de Referência de Ensino Médio Moacyr de Albuquerque.

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Procedimentos de Levantamento

Inicialmente, foi instalada uma estação base para o método RTK, a qual permaneceu em rastreamento por um período de 2h14min, de modo a viabilizar o posterior ajuste das coordenadas coletadas com o receptor CHCNAV i73+. Para o equipamento Trimble DA2 Geo, a coleta foi realizada utilizando o aplicativo Trimble Mobile Manager, com tempo de convergência de aproximadamente 20 minutos do início da aquisição das coordenadas, seguindo o protocolo indicado pelo fabricante para garantir acurácia centimétrica. Importante destacar que, para fins de comparação direta entre as tecnologias, cada ponto foi medido uma única vez com cada equipamento, sem repetição ou média de múltiplas observações, a fim de simular a realidade de levantamentos rápidos e operacionais realizados em campo.

Em ambos os casos, os pontos foram coletados com bastão, respeitando os critérios de verticalidade, estabilidade e centralização sobre o ponto de interesse. Ao total, foram levantados 15 pontos distribuídos uniformemente pela área, conforme ilustrado na Figura 2, priorizando-se locais com visada livre ao céu. No entanto, um dos pontos determinado pelo RTX, o PC10, apresentou flutuação significativa, possivelmente devido à interferência de sinal no local, e foi excluído da amostra final para evitar distorções nos resultados estatísticos.

Figura 2 – Distribuição dos pontos de checagem na área de estudo.

Fonte: Os autores (2025).

As coordenadas de partida utilizadas no levantamento RTK foram obtidas por meio de pós-processamento no serviço de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) do IBGE, após rastreamento contínuo de aproximadamente 2h14min. Esse período foi adotado conforme as recomendações do próprio IBGE, que indicam um tempo mínimo de 2 horas para garantir precisão centimétrica em aplicações geodésicas sendo essa prática também reforçada por Monico (2008), ao afirmar que no PPP, quando todos os erros forem adequadamente tratados e se for usado um período longo de observações de receptores de dupla frequência, obtém-se alto nível de acurácia. A base foi materializada no próprio local do levantamento, e sua coordenada foi definida no sistema SIRGAS2000, época 2000,4. A altitude geodésica foi convertida em altitude normal com base no modelo geoidal hgeoHNOR_IMBITUBA, resultando em um valor de 15,25 m, com incerteza de 0,06 m (Figura 3).

Figura 3 – Relatório de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) da estação base utilizada no levantamento RTK.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)						
Sumário do Processamento do marco: BASE_SEC1						
Inicio:AAAA/MM/DD HH:MM:SS.SS	2024/11/01 13:48:30,00					
Fim:AAAA/MM/DD HH:MM:SS.SS	2024/11/01 15:54:47,00					
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO					
Observação processada:	CÓDIGO & FASE					
Modelo da Antena:	NÃO DISPONÍVEL					
Órbitas dos satélites: ¹	FINAL					
Frequência processada:	L3					
Intervalo do processamento(s):	1,00					
Sigma ² da pseudodistância(m):	5,000					
Sigma da portadora(m):	0,010					
Altura da Antena ³ (m):	1,757					
Ângulo de Elevação(graus):	10,000					
Resíduos da pseudodistância(m):	1,84 GPS 1,80 GLONASS					
Resíduos da fase da portadora(cm):	0,77 GPS 0,99 GLONASS					
Coordenadas SIRGAS						
	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (E a que deve ser usada) ⁴	-8° 05' 27,7125"	-34° 58' 30,0328"	9,52	9105110,381	282362,478	-33
Na data do levantamento ⁵	-8° 05' 27,7033"	-34° 58' 30,0355"	9,52	9105110,663	282362,394	-33
Sigma(95%) ⁶ (m)	0,002	0,008	0,011			
Coordenada Altimétrica						
Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA					
Fator para Conversão (m):	-5,73					
Altitude Normal (m):	15,25					
Precisão esperada para um levantamento estático (metros)						
Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências			
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico		
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040		
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018		
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010		
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008		

Fonte: Os autores (2025).

Com a obtenção da coordenada definitiva da base (Figura 3), os pontos levantados via método RTK foram ajustados diretamente na coletora, utilizando os dados corrigidos já na referência adequada. Em contraste, os pontos obtidos com o receptor Trimble DA2, operando em modo RTX, foram processados em tempo real sem necessidade de correções posteriores em escritório. As coordenadas foram exportadas diretamente no formato UTM (N, E) e altitude normal, configuradas previamente no equipamento, não havendo, portanto, transformação matemática posterior a partir das coordenadas cartesianas.

2.4 Análise Comparativa

A comparação entre as soluções foi realizada com base nas diferenças das coordenadas E (Leste), N (Norte) e H^N (Altitude Normal) dos pontos obtidos por ambas as metodologias. As discrepâncias foram organizadas em planilhas e submetidas a uma análise estatística detalhada. A avaliação das discrepâncias foi efetuada diretamente em ambiente Excel, a partir da comparação ponto a ponto, com o cálculo de parâmetros estatísticos descritivos, incluindo média, mediana, valores mínimo e máximo, desvio padrão e Erro Médio Quadrático (RMS).

De posse das coordenadas cartesianas geocêntricas XYZ obtidas por ambos os receptores GNSS, e convertidas em coordenadas geodésicas latitude, longitude e altitude geodésica, com a latitude e longitude convertidas em coordenadas plano-retangulares UTM (E , N) e a altitude geodésica h , convertida em altitude normal H^N , a partir do modelo hgeoHNOR (IBGE, 2018), calcula-se a diferença (discrepância) entre cada uma delas, determinando dessa forma os valores das discrepâncias nas coordenadas E , N e H^N (Equação 1):

$$\begin{aligned}
 \Delta E &= E_{GNSS\ i73\ RTK} - E_{GNSS\ DA2\ RTX} \\
 \Delta N &= N_{GNSS\ i73\ RTK} - N_{GNSS\ DA2\ RTX} \\
 \Delta H &= H_{GNSS\ i73\ RTK} - H_{GNSS\ DA2\ RTX}
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

Onde:

ΔE , ΔN e ΔH = Discrepâncias

E_{GNSS} , N_{GNSS} e H_{GNSS} = Coordenadas obtidas pelos receptores GNSS

À partir das discrepâncias calculadas na Equação 1, calcula-se os parâmetros estatísticos pelas equações a seguir.

Média (equação 2):

$$\overline{\Delta E} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta E_i}{n}, \quad \overline{\Delta N} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta N_i}{n} \text{ e } \overline{\Delta H} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta H_i}{n} \quad (2)$$

Onde:

$\overline{\Delta E}, \overline{\Delta N}$ e $\overline{\Delta H}$ = Discrepância média por ponto

n = Número de pontos coletados

Mediana (equação 3):

$$\begin{aligned} \Delta E_{med} &= \frac{1}{2} (\Delta E_{[n/2]} + \Delta E_{[(n+1)/2]}) \\ \Delta N_{med} &= \frac{1}{2} (\Delta N_{[n/2]} + \Delta N_{[(n+1)/2]}) \\ \Delta H_{med} &= \frac{1}{2} (\Delta H_{[n/2]} + \Delta H_{[(n+1)/2]}) \end{aligned} \quad (3)$$

Onde:

n = Número de pontos coletados

Na equação 4, a seguir, tem-se o desvio padrão, o qual mede a dispersão das diferenças em torno das médias:

$$\begin{aligned} \sigma_{\Delta E} &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta E_i - \overline{\Delta E})^2} \\ \sigma_{\Delta N} &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta N_i - \overline{\Delta N})^2} \\ \sigma_{\Delta H} &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta H_i - \overline{\Delta H})^2} \end{aligned} \quad (4)$$

Onde:

$\overline{\Delta E}, \overline{\Delta N}$ e $\overline{\Delta H}$ = Discrepância média

Na equação 5, a seguir, tem-se o Erro Médio Quadrático (RMS) no qual quantifica a precisão global como a raiz da média dos quadrados das discrepâncias.

$$\begin{aligned} RMS_{\Delta E} &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \overline{\Delta E_i}^2} \\ RMS_{\Delta N} &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \overline{\Delta N_i}^2} \\ RMS_{\Delta H} &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \overline{\Delta H_i}^2} \end{aligned} \quad (5)$$

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Discrepâncias entre coordenadas e análise estatística

As Tabelas 1 e 2 seguintes, apresentam respectivamente as coordenadas E , N e H^N dos pontos de checagem (PC) do i73 RTK e DA2 RTX e respectivas incertezas horizontais e verticais:

Tabela 1 – Coordenadas obtidas com o RTK em SIRGAS2000 na época 2000,4.

Pontos	E_i73 (m)	N_i73 (m)	H_i73 (m)	Incerteza Horizontal i73 (m)	Incerteza Vertical i73 (m)
PC1	282358,992	9105093,607	15,061	0,003	0,004
PC2	282352,424	9105072,307	15,026	0,003	0,004
PC3	282349,721	9105090,893	15,066	0,003	0,005
PC4	282355,293	9105105,219	15,090	0,003	0,005
PC5	282355,357	9105112,883	15,110	0,003	0,005
PC6	282371,886	9105116,545	15,061	0,003	0,005
PC7	282351,062	9105121,131	16,119	0,003	0,005
PC8	282384,999	9105130,589	14,991	0,003	0,005
PC9	282409,458	9105135,394	14,895	0,003	0,005
PC11	282432,785	9105096,130	14,188	0,003	0,004
PC12	282422,640	9105035,196	13,960	0,003	0,005
PC13	282384,822	9105002,315	15,596	0,003	0,005
PC14	282349,854	9104984,341	16,118	0,003	0,005
PC15	282365,441	9105038,100	15,674	0,003	0,005

Fonte: Os autores (2025).

Para os pontos PC1 a PC15 determinados (Tabela 1) a incerteza horizontal foi de 3mm e a incerteza vertical variou entre 4mm a 5mm.

Tabela 2 - Coordenadas obtidas com o RTX em SIRGAS2000 na época 2000,4.

Pontos	E_DA2 (m)	N_DA2 (m)	H_DA2 (m)
PC1	282359,005	9105093,526	15,149
PC2	282352,448	9105072,263	15,076
PC3	282349,698	9105090,907	15,140
PC4	282355,306	9105105,179	15,247
PC5	282355,356	9105112,835	15,145
PC6	282371,883	9105116,503	15,102
PC7	282351,067	9105121,101	16,177
PC8	282384,978	9105130,580	15,106
PC9	282409,426	9105135,377	14,905
PC11	282432,812	9105096,144	14,254
PC12	282422,612	9105035,201	14,008
PC13	282384,846	9105002,275	15,657
PC14	282349,847	9104984,262	16,151
PC15	282365,433	9105038,058	15,739

Fonte: Os autores (2025).

Para os pontos PC1 a PC15 determinados (Tabela 2), não foi possível obter diretamente as incertezas de posicionamento associadas ao método RTX. Isso ocorreu porque, no momento da exportação dos dados, não foram

configurados os relatórios de incertezas, uma vez que o levantamento tinha caráter demonstrativo, realizado em paralelo a uma vistoria técnica. Dessa forma, as coordenadas foram registradas corretamente, mas as incertezas não foram exportadas junto com os resultados.

O Gráfico 1 apresenta as discrepâncias observadas entre os métodos de posicionamento analisados para cada ponto de checagem (PC), considerando as componentes Este (ΔE), Norte (ΔN) e Altitude Normal (ΔH). Os valores foram obtidos a partir da comparação direta entre as coordenadas registradas, evidenciando a variação em metros nas três dimensões. É possível observar que as maiores discrepâncias se concentram na coordenada da altitude, e as menores na coordenada Este.

Gráfico 1 – Análise de discrepâncias entre métodos de posicionamento.

Fonte: Os autores (2025).

A Tabela 3 mostra a análise estatística das discrepâncias:

Tabela 3 – Análise estatística.

Estatísticas	ΔE (m)	ΔN (m)	ΔH (m)
Nº de pontos	14	14	14
Média	0,001	0,031	-0,064
Mediana	0,002	0,040	-0,059
Discrepância máxima	0,032	0,081	0,157
Desvio Padrão	0,020	0,030	0,020
RMS	0,019	0,043	0,074

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados apresentados demonstram que o método RTX, mesmo sem base local, apresentou desempenho satisfatório quando comparado ao método RTK, considerado neste estudo como referência. As diferenças planimétricas médias foram de 0,001 m (E) e 0,031 m (N), com valores de RMS de 0,019 m e 0,043 m, respectivamente. A componente altimétrica H^N apresentou maior variação, com média de -0,064 m, RMS de 0,074 m e diferença máxima de 15,7 cm.

De acordo com o Manual Técnico para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais – 2ª Edição de 2022, publicado pelo INCRA, os padrões de precisão posicional absoluta exigidos para os vértices definidores de limite são:

- Até 0,50 m para vértices em limites artificiais;
- Até 3,00 m para vértices em limites naturais;
- Até 7,50 m para vértices em limites inacessíveis.

Além disso, o manual estabelece que a precisão horizontal (σ_p), calculada como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios padrão em latitude e longitude, deve atender aos limites definidos de acordo com o tipo de limite

do imóvel. Considerando os valores observados neste estudo, nota-se que as discrepâncias obtidas estão bem abaixo dos limites exigidos, especialmente o de 0,50 m, o mais restritivo entre os estabelecidos pelo INCRA. Já para a legislação aplicável à regularização fundiária urbana, o Decreto nº 9.310/2018 determina, em seu § 3º do art. 12, que o erro posicional esférico dos vértices definidores de limite deve ser igual ou inferior a 0,08 m, o que representa um limite mais rigoroso que o adotado pelo INCRA.

Embora os valores médios e de RMS obtidos — 0,019 m (E), 0,043 m (N) e 0,074 m (H) — estejam dentro desse limite, é importante destacar que os resultados se baseiam apenas na análise das discrepâncias observadas, sem a consideração das incertezas associadas às coordenadas. Sendo assim, não é possível afirmar com rigor técnico que o método RTX atende integralmente às exigências normativas. Ainda assim, os resultados indicam bom desempenho do método e sinalizam seu potencial de adequação para aplicações geodésicas e fundiárias, especialmente em contextos operacionais com restrições logísticas.

3.2 Viabilidade técnica e econômica

Além da acurácia posicional, é fundamental considerar os aspectos operacionais e financeiros envolvidos no uso das tecnologias GNSS. O método RTX apresentou vantagens expressivas em termos de logística e simplicidade de operação, uma vez que não requer a instalação de estação base local nem comunicação via rádio. Isso reduz o tempo de preparação e os riscos de falha por erro humano, interferência de sinal ou ausência de internet em campo, fatores comuns em áreas de vulnerabilidade socioespacial. Ressalta-se também a aplicabilidade do método RTX em outras frentes de trabalho, abrangendo desde levantamentos topográficos e georreferenciamento de imóveis rurais até a locação e o monitoramento de obras de engenharia. Essa versatilidade, que inclui ainda o apoio a mapeamentos com drones e a implantação de marcos geodésicos, evidencia a universalidade do equipamento ao atender com precisão e eficiência demandas de setores distintos. Do ponto de vista econômico, a diferença de custo também é relevante. Considerando os valores médios praticados no mercado brasileiro para locação diária de equipamentos, apresentada na Tabela 4.

Tabela 4 – Valores de locação por equipamento, referente a julho de 2025.

Equipamento	Valor diária
GNSS i73 RTK	R\$ 330,00
GNSS DA2 RTX	R\$ 250,00

Fonte: Os autores (2025).

Essa diferença representa uma redução média de 24% no custo de locação diária, o que pode se traduzir em economia significativa em projetos de larga escala ou com múltiplas frentes de trabalho. Além disso, ao eliminar a necessidade de um operador para configurar a base e monitorar o link de correção, o RTX possibilita redução indireta de custos com equipe e suporte técnico em campo. Em situações em que a precisão vertical não seja o fator crítico, como na elaboração de plantas para reconhecimento de ocupação, cadastro socioeconômico territorial ou diagnóstico prévio para regularização fundiária, o método RTX se apresenta como uma alternativa viável.

Além disso, embora o tempo de cadastro individual dos pontos seja semelhante entre os métodos, o RTX apresenta vantagens operacionais significativas quanto ao tempo total de trabalho de campo. Por não exigir rastreamento no ponto de partida, nem troca de estações base ao longo do levantamento, o RTX elimina etapas que, no RTK, demandam tempo adicional e planejamento logístico. Somado a isso, o fato de dispensar correções posteriores em escritório reduz o tempo de processamento e finalização dos produtos.

4 CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo indicam que a tecnologia RTX apresentou desempenho promissor, com acurácia horizontal e altimétrica compatível com os limites estabelecidos pelas normativas vigentes. Ainda que a ausência de informações sobre as incertezas das coordenadas impeça uma validação conclusiva quanto ao atendimento integral às exigências normativas, os resultados obtidos evidenciam o potencial do método como alternativa viável ao RTK em levantamentos de campo para fins de regularização fundiária.

Além da precisão observada, o método RTX apresenta vantagens operacionais significativas, como a eliminação da necessidade de base local, a dispensa de rastreamento no ponto de partida e a redução do tempo de configuração em campo. Essas características resultam em maior agilidade na execução e menor demanda de equipe, além de reduzir etapas de

processamento em gabinete. Tais fatores reforçam o RTX como uma solução eficiente e economicamente vantajosa, especialmente em projetos de grande escala ou com múltiplas frentes de trabalho.

Como próximos passos, recomenda-se aprofundar os testes com o RTX em diferentes cenários territoriais, ampliando o número de amostras e considerando o uso de vértices de controle para validação externa. Também se sugere avaliar seu desempenho em levantamentos por poligonais maiores, sua integração com bases de dados institucionais e sua aplicabilidade em processos de Reurb e diagnósticos fundiários preliminares, reforçando seu papel como ferramenta viável para ampliar o alcance da política de regularização fundiária no Brasil.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018. Institui normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da União. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 mar. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Manual técnico para o georreferenciamento de imóveis rurais. 2. ed. Brasília, DF: INCRA, 2022.

BUSNELLO, A.; TECCHIO, R. A.; ISOTON, G. F. Comparação de métodos GNSS para georreferenciamento de imóveis rurais. In: Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário, Curitiba, 2016.

CHIAVARI, J. et al. Panorama dos direitos de propriedade no Brasil rural: legislação, gestão fundiária e Código Florestal. Climate Policy Initiative, 2021. Disponível em: <https://climatepolicyinitiative.org>. Acesso em: 03 jul. 2025.

DALBELO, L. F. A.; RODRIGUES, W. S. Trimble RTX: posicionamento preciso em tempo real sem o uso de uma base convencional. Santiago & Cintra, 2021. Disponível em: <https://www.santiagoocintra.com.br>. Acesso em: 03 jul. 2025.

EGER, R. Soluções de Posicionamento GNSS da Trimble: DA2, R12i e RTX. Santiago & Cintra, 2023. Apresentação técnica. Disponível em: <https://www.santiagoocintra.com.br>. Acesso em: 03 jul. 2025.

FERNANDES, M. M. et al. Acurácia entre levantamento topográfico com GNSS pós-processado e RTK para atender ao georreferenciamento de imóveis rurais. In: Congresso Nacional de Engenharia Agrícola – CONBEA, 2022. Disponível em: <https://www.sbea.org.br>. Acesso em: 03 jul. 2025.

GONÇALVES, F. A.; COSTA, L. R. R.; GOMES, C. C. Regularização fundiária no Brasil: avanços, desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Direito Agrário e Ambiental, v. 18, n. 2, p. 112–136, 2022.

HOFMANN-WELLENHOF, et al.. GNSS: Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Wien; New York: Springer, 2008. xxix, 516 p.

LIMA, D. A. Avaliação da acurácia da técnica de posicionamento GNSS PPP-RTK para fins de certificação de imóveis rurais junto ao INCRA. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Agrimensura e Cartografia) – Universidade Federal de Viçosa, 2021.

MONICO, João Francisco Galera. Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2008.

OCHALEK, A. et al. Accuracy Evaluation of Real-Time GNSS Precision Positioning with RTX Trimble Technology. Civil and Environmental Engineering Reports, v. 28, n. 4, p. 49–61, 2018. DOI: 10.2478/ceer-2018-0050.

TEIXEIRA, N. et al. Avaliação da acurácia da técnica de posicionamento GNSS PPP-RTK com o uso do serviço Trimble CenterPoint RTX no Brasil. In: Semana Acadêmica, 2023. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br>. Acesso em: 03 jul. 2025.